

НОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБСЕРВАТОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кириаков В.Х., Любимов В.В.

*Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, Троицк*
lyubimov@izmiran.ru

Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения научных исследований может подвергаться влиянию нескольких различных типов источников электромагнитных полей (ЭМП) и излучений, ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. На протяжении последних десяти лет в ИЗМИРАН в этом направлении ведутся работы по созданию научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими параметрами должны обладать такими необходимыми характеристиками, как удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью.

В период с 2005 г. по настоящее время создано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить изучение постоянных и переменных магнитных полей, их пространственные характеристики. В их число входят: интеллектуальные магнитометры серии «IMPEDANCE» *IDL-09*, *IDL-12* и переносной магнитометр-градиентометр *IGF-02*.

Регистратор магнитной активности (РМА) *IDL-09* является компонентным магнитометром, выполненным на основе однокомпонентного феррозондового магниточувствительного датчика (*МЧД*) и предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций одной из составляющих вектора магнитной индукции (*ВМИ*) поля: *D*, *H*, *Z*, *X*, *Y*, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей. РМА автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения путем расчета и визуализации в реальном времени индекса магнитной активности. Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции. Прибор может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури (*МБ*) по величинеклонения магнитного поля Земли (*МПЗ*) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может быть использован для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

РМА *IDL-09* имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ: ± 1 , ± 10 и ± 100 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного магнитного поля составляет ± 1 нТл, цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. (Объем энергонезависимой памяти позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов, а при использовании стандартного обсерваторского режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной памяти хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток). Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (*ПК*) по последовательному протоколу (*RS-232*) со скоростью 38400 бод. Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 9...12 В. Предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со

стабилизированным напряжением 10 В. При этом мощность потребления от источника постоянного тока составляет не более 1,5 Вт.

Габаритные размеры и масса:

- МЧД 50 x 40 x 40 мм (0,3 кг);
- блока измерения и накопления 260 x 210 x 150 мм (1,0 кг);
- устройства поворотного 80 x 180 x 90 мм (0,6 кг);
- всего прибора в упаковочной таре 300 x 400 x 220 мм (4,5 кг).

В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию магнитного поля непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

РМА IDL-09 выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока измерения и накопления (**БИН**) информации, которые соединены между собой кабелем длиной 5 м. Общий вид прибора показан на **рис.1**.

Рис.1. Общий вид магнитометра IDL-09.

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) IDL-12 является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух составляющей ВМИ поля Земли: **D, H, Z, X, Y, T**, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

МФД IDL-12 выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД, каждый из которых имеет диапазон для измерений вариаций МПЗ - $0 \dots \pm 100$ мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных каналов прибора при регистрации магнитного поля составляет ± 1 нТл. Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается при помощи ПК программно. Визуализация измеренных данных осуществляется при помощи двухстрочного цифрового индикатора. Относительная погрешность измерения поля для каждого измерительного канала прибора составляет не более 2%. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе каждого из измерительных каналов прибора составляет $\pm 2,5$ В. Передача измеренных данных осуществляется в **ПК** по последовательному протоколу (**RS-232**) со скоростью 38400 бод.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока составляет 9...12 В. Типовое напряжение питания - 10 В. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 1,5 Вт. Диапазон рабочих температур в пределах от 10 до 40 °С.

Габаритные размеры и масса:

- магнитоизмерительного преобразователя (**МИП**) 20 x 20 x 63 мм (0,1 кг);
- блока измерения (**БИ**) 100 x 100 x 50 мм (0,5 кг);

МФД IDL-12 выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из следующих основных блоков: БИ и двух одинаковых МИП, которые соединены с БИ при помощи

кабелей длиной 1,5...2,5 м. Каждый из МИП выполнен на основе однокомпонентного феррозондового МЧД. Общий вид прибора показан на рис.2.

Рис.2. Общий вид магнитометра IDL-12.

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-02 “GRADIMAG” является высокочувствительным прибором, предназначенным для измерения линейного градиента магнитного поля, его вариаций в статике, для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, и для специальных целей. ИМГ может использоваться на суше, в полевых условиях для проведения геофизических и научных исследований и поисковых работ, использоваться в качестве автономной стационарной вариационной станции, работать в режиме «магнитных весов» для определения намагниченности различных предметов.

ИМГ выполнен в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (**БД**) и блока измерения и накопления (**БИН**), соединенного с БД при помощи кабеля длиной 1,4 м. Общий вид прибора показан на **рис.3**. БД выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых расположены на одной линии. Тем самым организована «жесткая измерительная база» прибора.

Рис.3. Общий вид ИМГ.

Режим работы ИМГ непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания. В стационарном варианте работы прибора (в режиме вариационной станции) БД ставится в горизонтальной плоскости на немагнитные подставки-пятачки и при помощи юстировочных винтов точно фиксируется горизонтально в заданном направлении

«измерительной базы». В походном варианте БД используется наплечный ремень, при этом юстировочные винты могут быть сняты.

Корпус БД, имеющий прямоугольную форму с размерами 105 x 47 x 18 мм, выполнен из немагнитного материала. Масса БД вместе с соединительным кабелем и разъемом в походном варианте составляет не более 0,35 кг. Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус (см. *рис.3*), на передней панели которого расположен графический индикатор и пленочная 18-ти кнопочная клавиатура. При помощи клавиатуры происходит управление работой всего прибора и установка режимов визуализации измеренных данных на графическом индикаторе, а также комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора.

ИМГ является векторным прибором, работающим в диапазоне полей ± 50 мкТл и имеет три измерительных диапазона для измерения линейного градиента магнитного поля: ± 100 , ± 1000 и ± 8000 нТл. При этом возможно программное масштабирование регистрации данных на графическом индикаторе в сторону увеличения разрешающей способности. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН для всех измерительных диапазонов составляет ± 1 нТл. Цикл автоматических измерений 0,1 с. В приборе предусмотрена возможность изменения цикла автоматических измерений программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. Этот объем памяти прибора позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов. Передача накопленных данных осуществляется в ПК со скоростью 9600 бод по последовательному протоколу.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера. В приборе предусмотрена возможность контроля напряжения источника питания на графическом дисплее. Мощность потребления прибором энергии от источника постоянного тока не более 1,0 Вт.

Габаритные размеры и масса:

- БД 105 x 47 x 17 мм (0,6 кг);
- БИН 228 x 115/72 x 48 мм (0,4 кг).

NEW MAGNETOMETERS FOR AN ENVIRONMENT ELECTROMAGNETIC MONITORING AND OBSERVATORY RESEARCHES

Kiriakov V.Kh., Lyubimov V.V.

Pushkov institute of terrestrial magnetism, ionosphere and radio wave propagation of RAS, Troitsk
lyubimov@izmiran.ru

The development of modern home appliances and communication facility, when the real place of realization of scientific researches can be exposed to influence of several various types of electromagnetic fields sources (EFS) and radiations, puts questions of creation of universal remedies of their detection and tool control allowing to fix of the EFS characteristic and its spatial gradient in a place of experiment realization. During last of ten years in IZMIRAN in this direction the works on creation of scientific devices are conducted which alongside with the given special technical parameters should have such necessary characteristics, as by convenience of application in field and laboratory conditions, reliability, simplicity in circulation and low cost.

The basic characteristics of the created models of new devices allowing to carry out study of constant and variable magnetic fields, their spatial characteristics are submitted. Into their number enter: intellectual magnetometers of an «IMPEDANCE» series - IDL-09, IDL-12 and portable magnetometer-gradimeter IGF-02.